

CERTIFICATE OF APPRECIATION

THIS CERTIFIES THAT
TAFAKKUR MANZILI
JURNALIDA FAOL ISHTIROK ETGANI UCHUN

Buriyev Jamshid

O'SMIRLARDA AGRESSIV XULQ NAMAYON BO'LIHINING IJTIMOIIY PSIXOLOGIK MEXANIZIMLARI

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

2023/APREL

